

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Култаева Малика

ТАРИХ ДАРСЛАРИДА ИЛҒОР ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРДА
ТАЯНЧ ВА ФАНГА ОИД КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL